

A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO INDUSTRIAL NACIONAL NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS ORIUNDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

The importance of the national industrial background in adopting policies for the use of biogas from municipal waste as an energy carrier

DOI <http://dx.doi.org/10.18391/req.v17i2.3055>

Autores:

Ruy Quadros, André Neiva
Tavares, Glicia Vieira dos Santos
Sérgio Bajay

Submetido:

21 de março de 2016

Aceito:

30 de abril de 2016

Autor Correspondente:

Glicia Vieira dos Santos
e-mail:glicia.vieira@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo é evidenciar como o contexto industrial é determinante na adoção de políticas públicas de fomento ao aproveitamento energético do biogás de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil. O país gerou 78,6 milhões de toneladas de RSU em 2014, sendo que apenas 58,3% tiveram um destino adequado, a despeito das obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O aproveitamento energético do biogás de RSU ainda é incipiente no Brasil, mas com uma forte tendência de crescimento, gerando interesse por parte do empresariado nacional e estrangeiro. Embora o biogás não seja uma “bala de prata” para responder aos desafios de suprimento de eletricidade, ele constitui uma das várias opções disponíveis para aprofundar os poucos avanços ocorridos até agora de descentralização da matriz elétrica brasileira, bem como aproveitar um recurso que, em sua maior parte, é subutilizado. O artigo apresenta os desafios próprios do país, o potencial de “adensamento” produtivo e tecnológico, e possíveis novas políticas industriais e tecnológicas de apoio ao aproveitamento energético do biogás de RSU.

Palavras-chave: Biogás. Resíduos sólidos urbanos. Energia do lixo. Gestão de tecnologia. Políticas públicas.

ABSTRACT

The objective of this paper is to highlight the importance of the industrial background in adopting public policies to foster the use of biogas from municipal waste as an energy carrier in Brazil. The country produced 78.6 million tons of municipal waste in 2014 and only 58.3% had an adequate destination, despite the obligations of the Solid Waste National Policy. The use of biogas from municipal waste as an energy carrier is still incipient in Brazil, but a strong growth of this use is expected, which attracts the interest of national and foreign entrepreneurs. Although biogas is not a “silver bullet” to answer the challenges of electricity supply, it is one of several options available to deepen the few advances obtained so far in the decentralization of electric power supply in Brazil. It also exploits a resource that, to a high extent, is underused. The paper presents the country’s own challenges, the potential for productive and technological densification, and possible new industrial and technology policies to foster the use of biomass from municipal waste as an energy carrier.

Keywords: Biogas. Municipal waste. Energy from waste. Technological management. Public

1 Introdução

A decomposição em ambiente anaeróbico (sem oxigênio) de material orgânico gera uma mistura de gases, denominado biogás, na qual se destacam o dióxido de carbono (CO_2) e o metano (CH_4). O interesse por este gás tem crescido ao redor do mundo, sobretudo na Europa, como resultado de um aprofundamento da conscientização ambiental e da busca por fontes alternativas de energia.

No Brasil, seu uso como fonte de combustível não é novo. As primeiras experiências comerciais datam da década de 1970 como resposta às necessidades de diversificação da matriz energética nacional após os choques de petróleo de 1973 e 1979.

No início do milênio, o interesse pelo biogás cresceu novamente em decorrência das demandas do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mercados de crédito de carbono, frutos dos acordos do Protocolo de Quioto e de diversas iniciativas nacionais e internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O *crash* em 2011 dos preços no mercado europeu de emissões de GEE, o mais importante do mundo, afugentou possíveis empreendedores por não mais viabilizar projetos que geram créditos de carbono.

Entretanto, nos últimos anos, o crescimento dos preços de energia elétrica, o interesse crescente da sociedade brasileira em explorar fontes alternativas de energia, os avanços da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o fortalecimento e profissionalização das empresas de gestão de resíduos resultaram em um interesse crescente em explorar biogás dos resíduos sólidos urbanos (RSU), seja nos aterros sanitários, seja em biodigestores especializados.

O estudo descrito por este artigo objetivou levantar as capacidades industriais do país no aproveitamento energético do biogás oriundo de RSU e, em função dos resultados obtidos, sugerir novas políticas de apoio a esta atividade.

A próxima seção apresenta a metodologia empregada no estudo. Na sequência se expõe a problemática do lixo, seguido por uma análise das forças e fraquezas do atual sistema de aproveitamento energético do biogás de RSU no Brasil.

O artigo é finalizado com uma análise das políticas existentes de apoio a este sistema e uma proposta de novas políticas e ações para o futuro.

2 Metodologia

Para atender aos objetivos do estudo, a pesquisa foi dividida em duas partes.

Na primeira se analisou a literatura científica e setorial disponível sobre o setor de biogás de RSU.

Foram levantados materiais de natureza diversa (artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, relatórios de pesquisa, relatórios técnicos, documentos oficiais, informações de

A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO INDUSTRIAL NACIONAL NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS ORIUNDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

portais especializados na internet, de organismos nacionais e internacionais, etc), com a finalidade de mapear o estado-da-arte da problemática levantada. Os documentos foram identificados por meio de algumas bases de dados, como Web of Science, SciELO ou Google Scholar, além de pesquisa livre na internet por meio da ferramenta de busca do Google.

A segunda parte, de caráter exploratório, aprofundou os resultados preliminares obtidos na etapa de revisão bibliográfica. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, de uma a duas horas de duração (presencial e/ou por telefone e/ou por Skype), com agentes representativos da cadeia de valor do biogás de RSU.

Os entrevistados foram identificados por meio da literatura especializada, de sua participação em congressos e eventos setoriais e, ainda, por indicações de outros entrevistados.

Foram entrevistados profissionais de 26 organizações diferentes, nacionais e internacionais, com predomínio de empresas fornecedoras e operadoras da cadeia de valor do biogás de RSU, conforme indicado no Quadro 1.

QUADRO 1 - Organizações entrevistadas

Natureza da organização	Quantidade de
Fabricantes de equipamentos e empresas de	10
Empresas que processam RSU	4
Entidades governamentais	4
Associações industriais	3
Organismos financeiros	2
Organismo multilateral	1
Empresa de consultoria	1
Organização não-governamental (ONG)	1
Total	26

Fonte: Elaborado pelos autores.

3 A Problemática do Lixo

3.1 NO MUNDO

Em 2012, cerca de 3 bilhões de pessoas viviam em ambientes urbanos e, em média, cada uma delas produzia 1,2 kg de lixo por dia. Ao todo, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos eram gerados anualmente e esse montante deve aumentar para 2,2 bilhões de toneladas

até 2025, com taxas elevadas de crescimento nos países em desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2012).

Uma primeira consequência dessa tendência é um aumento nos custos de coleta e tratamento, de US\$205,4 bilhões gastos em 2012 para US\$375,5 bilhões em 2025. Países de menor renda serão os mais afetados, sendo que, em várias das suas cidades, a gestão do RSU constituirá o principal dispêndio em seus orçamentos (BANCO MUNDIAL, 2012).

A má gestão do RSU causa impactos importantes para a saúde, a economia e o meio ambiente local e global. Os impactos são tais que, geralmente, os custos econômicos a jusante são superiores aos necessários para tratar os resíduos, evidenciando assim a enorme ineficiência desta atividade na maioria dos países do mundo.

Dentre as diferentes tecnologias de tratamento ou disposição final do RSU, os aterros sanitários constituem o método preferido (45%), seguido por reciclagem (17%), tratamento térmico (15%), lixões (9%), compostagem (8%) e outros (6%). Os resultados devem, no entanto, ser vistos com cautela em decorrência da baixa qualidade dos dados disponíveis e da inconsistência nas definições de cada categoria adotada ao redor do mundo (BANCO MUNDIAL, 2012).

A diferença é gritante quando se compara grupos de países de acordo com faixa de renda. Nos países desenvolvidos, a reciclagem, o tratamento térmico e a compostagem respondem por quase 55% do tratamento final do RSU.

Nos países de baixa renda, essas tecnologias mais complexas estão ausentes. Os aterros sanitários absorvem a maior parte dos resíduos, estes quase que exclusivamente gerados pelas classes mais abastadas. Em tais países, conforme ilustrado na Figura 1, lixões são quase inexistentes por conta da baixa geração de resíduos na sociedade como um todo.

O caso do Brasil, exemplo de um país de renda média baixa, ilustra bem o que acontece em decorrência do enriquecimento da população. Esse crescimento do poder aquisitivo não é acompanhado de imediato por melhorias nos processos de gestão do lixo. Sem infraestrutura adequada e com um avanço tímido dos processos e tecnologias de reciclagem, tratamento térmico e compostagem, os lixões se tornam a “solução” mais importante para o RSU. Somente após certo desenvolvimento, é que os aterros sanitários começam a dominar a estratégia de depósito de RSU da sociedade, reduzindo, assim, a ocorrência de lixões (ver Figura 1).

A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO INDUSTRIAL NACIONAL NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS ORIUNDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

FIGURA 1 - Métodos usados no tratamento de RSU, de acordo com o nível de renda dos países.

Fonte: Baseado em Banco Mundial (2012)

Sendo o lixo uma questão complexa e sua solução uma necessidade ambiental, social e econômica, impera a adoção de uma visão integrada de gestão de resíduos sólidos.

Somente por meio dela é possível uma seleção cuidadosa de tecnologias apropriadas, melhorias nas condições de trabalho e uma legitimação social das organizações, públicas e privadas que atuam no setor.

Essa visão integrada é baseada na hierarquia 4R de gestão do lixo, do inglês *reduce* (reduzir – o primeiro passo e o mais importante), *reuse* (reutilizar), *recycle* (reciclar) e *recover* (recuperar – o último passo, quando se ignora o descarte) (BANCO MUNDIAL, 2012).

3.2 NO BRASIL

Como ocorre na maior parte do mundo em desenvolvimento, exemplos pontuais de boas práticas de gestão de RSU no Brasil contrastam com uma realidade onde prevalecem práticas ambiental e socialmente danosas. Embora importante, o problema não é a coleta, já que 90,6% dos resíduos gerados em território brasileiro são, de fato, coletados. A dificuldade vem principalmente de sua disposição final, com quase 41,6% sendo destinado a lixões, ou aterros controlados. Aos 58,4% restantes são dados um fim adequado, sendo a maior parte enviada para aterros sanitários que, mesmo sendo meros depósitos de RSU, permitem minimizar o impacto ambiental dos resíduos por meio do tratamento de chorume, controle de pragas e umidade, monitoramento contínuo, etc.

(ABRELPE, 2014).

A triagem seletiva caminha a passos lentos no país. Mesmo com 64,8% dos municípios registrando alguma iniciativa nesse tema e taxas elevadas de reciclagem para alguns materiais como latas de alumínio (97,9%), PET (58,9%) e papel (45,7%), a separação de materiais ainda enfrenta uma série de gargalos para sua universalização (ABRELPE, 2014). O caso do material orgânico é bastante emblemático, por compor cerca de metade de todo o peso de RSU gerado no país. A compostagem, uma forma ambientalmente correta de tratamento desse tipo de material, é usada para dar fim a somente 0,1% do total de resíduo produzido (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2015).

Por mais de uma década, a gestão dos resíduos sólidos urbanos foi alvo de uma variedade de legislações estaduais e municipais, e ainda da Lei de Crimes Ambientais de 1998. Já naquela época, depositar resíduos em lixões era proibido, mas a legislação surtiu efeito limitado sobre as práticas do setor.

A Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico de 2007 (Lei 11.445, de 5 de janeiro) deu um primeiro passo em direção a estabelecer soluções para o setor, mas foi somente em 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, do dia 2 de Agosto), que ele finalmente ganhou uma legislação plenamente adequada às suas realidades. Esta lei é um marco na história do setor, sendo frequentemente elogiada pela variedade de agentes afetados por ela. As críticas existentes recaem sobre a responsabilização excessiva dos municípios pela gestão do seu RSU, em relação à quantidade de instrumentos disponíveis para tal fim. Além disso, ela foi incapaz de forçar o fim definitivo do uso de lixões e aterros controlados pelo território nacional até 2014, prazo original dada pela lei.

A despeito dessas dificuldades, não se pode duvidar de sua ambição. A legislação resultou no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe uma série de metas em áreas como reciclagem, aproveitamento de biogás do RSU, redução da quantidade de material orgânico enviado a aterro, exigência de planos municipais, intermunicipais e estaduais de gestão de resíduos, inclusão de organização de catadores, etc.

Além disso, forneceu a base legal necessária para que o setor continue seu processo de estruturação, adotando métodos modernos e ambientalmente corretos de gestão de resíduos, além de facilitar a inclusão social de catadores e outros grupos marginalizados (MMA, 2012).

O futuro ainda é repleto de desafios. O primeiro é a falta de informações sobre as diversas facetas do setor. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), por exemplo, possui informações sobre somente 64,1% dos municípios brasileiros, representando uma população urbana de 84,3% do total (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2015).

Além disso, como apontam PwC, Selur e ABLP (2014), vários serão os desafios a serem

superados, incluindo: 1) dificuldades no estabelecimento de cobranças pelos serviços de gestão do RSU, aliadas à ausência de planejamento por parte dos municípios; 2) necessidade de estabelecer consórcios intermunicipais para ganhar escala e reduzir custos das diferentes opções tecnológicas de tratamento de RSU; 3) dificuldades de incluir organizações de catadores dentro dos planos de gestão de RSU; e 4) baixo engajamento da população brasileira frente ao tema.

4 O aproveitamento energético de biogás no Brasil

Diferente do grande número de países no mundo, a matriz energética brasileira depende predominantemente de fontes renováveis de energia.

Segundo dados de Aneel (2016), a fonte hídrica responde por 92.740 MW, 65,7% da potência total outorgada de 146.490 MW.

Adicionando 10.983 MW de capacidade de geração de eletricidade por bagaço de cana, 8.475 MW de potência eólica e 3.024 MW de outras fontes (solar, resíduos da indústria madeireira, casca de arroz, capim elefante, biogás, etc.), tem-se um potencial instalado de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira de 78,7%.

O biogás corresponde a uma fração pequena desse valor total, segundo a Aneel (2016). Os 25 empreendimentos existentes no país possuem uma potência instalada total de 86,2 MW. Os aterros sanitários, apresentados na Tabela 1, concentram a maior capacidade de geração de energia elétrica, somando 78,6 MW. O restante dos empreendimentos usa biogás oriundo do tratamento de esgotos (3,9 MW) e de rejeitos agrícolas ou agroindustriais (3,6 MW).

A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO INDUSTRIAL NACIONAL NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS ORIUNDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

TABELA 1 - Empreendimentos de geração de eletricidade com biogás de RSU

Usina	Proprietário	Cidade	Potência (kW)	Percentual do total
São João Biogás	São João Energia Ambiental S/A	São Paulo – SP	24.640	31,4 %
Salvador	Termoverde Salvador S.A.	Salvador – BA	19.730	25,1 %
Biotérmica Recreio	BioTérmica Energia S.A.	Minas do Leão – RS	8.556	10,9%
Bandeirantes	Biogas Energia Ambiental S.A.	São Paulo – SP	4.624	5,9 %
Asja BH	Consórcio Horizonte Asja	Belo Horizonte – MG	4.278	5,4 %
CTR Juiz de Fora	Valorgas – Energia e Biogás Ltda	Juiz de Fora – MG	4.278	5,4 %
Curitiba Energia	Curitiba Energia SPE Ltda	Fazenda Rio Grande – PR	4.278	5,4 %
Tecipar	Tecipar Engenharia e Meio Ambiente Ltda.	Santana de Parnaíba – SP	4.278	5,4 %
Uberlândia	Energas Geração de Energia Ltda	Uberlândia – MG	2.852	3,6 %
Itajaí Biogás	Itajaí Biogás e Energia S.A.	Curitiba – PR	1.065	1,4 %
Total			78.579	100 %

Fonte: Aneel (2016).

O aproveitamento energético de biogás de RSU está em franca expansão. Um projeto em Caieiras (SP) está em construção, o qual adicionará 29,5 MW à capacidade já instalada. Dois outros projetos¹, um em Guatapar (SP) e o outro em Nova Iguaçu (RJ), totalizando 9,7 MW, foi planejado, mas a sua prxima anos construo ainda no foi iniciada. Em suma, o setor deve crescer em mais de 60%.

1 Contrariamente a sua classificao no banco de dados da Aneel, a usina em Barueri (SP), de propriedade da FOXF URE-BA Ambiental,  uma usina de tratamento trmico e no de aproveitamento energtico de biogs. A unidade ter uma potncia instalada de 20 MW.

5. CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS DE RSU

5.1 POTENCIAL PRODUTIVO

Até o momento, todo projeto comercial de aproveitamento energético do biogás oriundo do RSU brasileiro ocorre em aterros sanitários de médio a grande porte. Em sua maioria, são frutos de iniciativas de grandes empresas de resíduos urbanos, tanto nacionais, como o Grupo Solví, ou internacionais, tal como a Asja Brasil Serviços para o Meio Ambiente.

No geral, a indústria brasileira consegue fornecer todas as tecnologias e componentes para tais projetos. Entretanto, os equipamentos não produzidos no país são importantes de serem destacados, por constituírem aqueles elementos de maior valor agregado ao projeto.

O primeiro destes equipamentos é o motogerador, capaz de queimar o biogás e transformar a energia resultante em energia elétrica. A alta concentração de contaminantes no biogás, como siloxanos ou sulfeto de hidrogênio (H_2S), potencialmente danosos aos equipamentos usados, requer motores especialmente adaptados a esse combustível. Aliado ao grande porte dos projetos, as empresas que atuam no setor privilegiam motores à combustão interna especialmente projetados para consumir este combustível, fabricados por empresas multinacionais renomadas nesta área, como a Caterpillar Inc. ou a General Electric Company.

Existem no mercado brasileiro algumas empresas de tamanho médio e pequeno, como a ER-BR Energias Renováveis, que desenvolveram motores à combustão interna de pequeno porte. Esses motores são resultados de adaptações feitas a motores de caminhão, eles próprios desenvolvidos por empresas já com grande histórico no setor automotivo. As empresas que oferecem essas alternativas de pequeno porte para o uso energético do biogás já possuem projetos na área agrícola e agroindustrial e procuram penetrar na área de resíduos urbanos, face às expectativas de crescimento de demanda no setor. Entretanto, vale destacar as dificuldades que enfrentarão em superar a má imagem que esses motores adquiriram no passado.

De fato, quando o Mercado de Desenvolvimento Limpo² (MDL) oferecia preços atrativos para projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa, diversos empresários procuraram aproveitar o biogás gerado por suas atividades agrícolas ou industriais por meio de motores nacionais. Entretanto, muito do que foi ofertado era de baixa qualidade e adaptada de maneira desajeitada, o que resultou em motores com uma vida útil prematuramente reduzida, por conta da agressividade do gás.

____ Uma segunda exceção diz respeito aos equipamentos de tratamento do gás. Embora

2 O Mercado de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um mercado de créditos de carbono que facilitou os esforços de redução de emissões de gases de efeito estufa dos países desenvolvidos, signatários do Protocolo de Quioto. Ao investirem em projetos de redução de carbono em países em desenvolvimento, onde os custos são menores, os países desenvolvidos conseguiam contabilizar as reduções obtidas como se fossem as deles (FRONDIZI, 2009).

equipamentos de redução de umidade e remoção de particulados sejam dominados por empresas atuando em solo nacional, ainda é grande a carência de empresas que possam transformar o biogás em biometano (com propriedades similares aos do gás natural) por meio da retirada de contaminantes como dióxido de carbono (CO₂), sulfeto de hidrogênio (H₂S), siloxanos, etc. Os poucos empreendimentos que procuram realizar esse processo, como é o caso da empresa Gás Verde S/A com o biogás do aterro de Gramacho no Rio de Janeiro, usam tecnologias e componentes importados.

Cabe, por outro lado, destacar o *know-how* aprofundado de empresas brasileiras de engenharia. Em razão do desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil na área de petróleo e gás, o país ganhou um conhecimento avançado em diversos processos de manuseio de gases. Algumas destas empresas, como a Ener, já estruturam processos de aproveitamento energético de biogás de fontes diversas e poderiam contribuir com os esforços de melhoria na gestão do RSU nacional. Isso se daria por meio da oferta de serviços variados e de equipamentos customizados como *skids* (subsistemas prontos a serem usados), os quais poderiam incluir o tratamento³ do gás.

É importante destacar os esforços do empresariado nacional em desenvolver tecnologias de biodigestores que integram⁴ ou não processos prévios de triagem. Esforços nesse sentido vêm sendo realizados por três tipos de empresas: 1) empresas novas de base tecnológica, muitas delas ligadas a universidades; 2) empresas que já oferecem a tecnologia para os setores agroindústrias e agrícolas e procuram diversificar sua área de atuação; e 3) empresas que já atuam na área de RSU e procuram oferecer um portfólio mais abrangente de soluções para possíveis clientes.

Biodigestores realizam a decomposição anaeróbica de material orgânico em ambientes controlados. Processos que durariam anos em aterros sanitários são reduzidos a cerca de 20 dias nesses equipamentos especializados. Os produtos gerados são: 1) biogás, o qual pode ser usado para fins diversos, incluindo energéticos; e 2) composto que, dependendo de sua qualidade, pode ser usado em atividades agrícolas, ou para aterramento. Os biodigestores fabricados no país foram fruto de uma tropicalização de tecnologias e conhecimento desenvolvidos no exterior, sobretudo na Europa, Índia e China. Essa tropicalização não é algo trivial, haja vista a enorme diferença do RSU brasileiro com resíduos de outras regiões do mundo. Experiências nos quais houve a simples importação de tecnologia apresentaram, em sua maioria, resultados e eficiência de operação muito aquém do esperado.

Vale, também, destacar que esse desenvolvimento é fortalecido pelas demandas impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 e poderá aproveitar os avanços decorrentes

3 Isso não implica que todos os componentes seriam nacionais. O projeto e a integração dos diferentes componentes se dariam em solo nacional, evitando a importação de sistemas completos *turn-key*, observados em alguns projetos de biogás de RSU.

4 Plantas que incluem uma separação mecânica/manual do resíduo, junto com um tratamento biológico do material para geração de biogás e composto, são chamadas de plantas de tratamento mecânico-biológico (TMB).

de uma eventual adoção de soluções de aproveitamento de biogás por parte do setor⁵ agrícola, sobretudo o canavieiro.

5.2 RECURSOS HUMANOS E PERCEPÇÃO PÚBLICA

A cadeia de aproveitamento energético do biogás de RSU no Brasil é, em geral, carente de recursos humanos qualificados. Isto acontece, segundo os entrevistados, porque não existem no país cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, em número e qualidade adequados, havendo também escassez de parcerias com universidades com o objetivo de formar e treinar recursos humanos para esse tipo de tecnologia.

Alguns dos profissionais entrevistados atuantes no setor se especializaram fora do Brasil e aportaram uma bagagem de experiência e conhecimento aos desafios nacionais existentes. É verdade que existem profissionais em número abundante em questões energéticas, incluindo geração, transmissão e distribuição. No entanto, todo o processo de gestão de RSU, anterior à geração de energia, bem como a interface entre o RSU e os processos de aproveitamento do seu potencial energético ainda carecem de profissionais especializados em qualidade e quantidade suficientes.

Neste sentido, além da formação profissional de operadores, consultores e fornecedores, a formação de uma massa crítica de especialistas em RSU e biogás (sobretudo em engenharia de ponta e, quando for o caso, tropicalização de tecnologias) coloca-se também como um aspecto crucial visando ao projeto de plantas, à entrada em operação de projetos de qualidade, à manutenção de equipamentos, bem como ao enfrentamento de problemas operacionais e outros.

O problema não afeta somente ao setor privado, forçado a importar profissionais, treinar funcionários no exterior ou recorrer a serviços especializados de consultorias para contornar as limitações. Além de incapacidade financeira, o setor público também sofre com a ausência de profissionais qualificados (em qualidade e quantidade). As características do RSU nacional, aliadas à carência de recursos financeiros e de competência técnica, desafiam as municipalidades. De acordo com os participantes da pesquisa, para superar tais desafios, é necessário estruturar parcerias público-privadas (PPPs) e consórcios intermunicipais capazes de garantir a escala mínima necessária para redução dos custos de coleta, tratamento e disposição final do resíduo (PWC, SELUR e ABLP, 2014). Além disso, no âmbito do poder público municipal, também seriam necessários profissionais técnico-administrativos com dedicação exclusiva à gestão de RSU⁶ e que entendessem tanto das tecnologias disponíveis, quanto do potencial e limitações do governo para propor e/ou negociar soluções dentro desse contexto. Fora de grandes centros urbanos e algumas regiões mais ricas

5 Segundo dados da Abiogás (Associação Brasileira do Biogás), os setores agrícola (canavieiro e não-canavieiro) e de saneamento poderiam produzir, respectivamente, 12, 8 e 4 bilhões de m³ de biogás por ano.

6 De acordo com uma das entrevistadas, os técnicos dos municípios exercem uma série de diferentes funções durante suas respectivas jornadas de trabalho, nem todas relacionadas “à” e competindo “com” a gestão do RSU.

do país (com algumas exceções), tais *expertises* (habilidade para prospectar tecnologia de ponta e relevante para o município/consórcio, habilidade de negociação e habilidade para articular parcerias com o setor privado) estão ausentes entre os agentes públicos municipais.

Portanto, além da escassez de recursos financeiros, os municípios não teriam competência técnica e nem segurança jurídica para decidir entre as alternativas tecnológicas que melhor se adaptariam às realidades locais. Essa fragilidade pode gerar impactos negativos até mesmo nos processos de licitação, resultando na contratação de tecnologias inadequadas, ou defasadas.

Um último ponto a levantar é a baixa conscientização da população sobre questões ligadas ao resíduo urbano. Na medida em que todo brasileiro gera alguma quantidade de lixo, todos são responsáveis por implementar soluções coletivas ao problema. Isso envolve a redução na geração do lixo, a separação de materiais na residência, a cobrança dos governos e, talvez de maneira mais controversa, a aceitação de que o investimento e, portanto, os impostos incidentes sobre os resíduos precisam aumentar.

Finalmente, ainda existe muita falta de informação sobre as diferentes opções de tratamento final do resíduo, o que se traduz em resistência popular frente a iniciativas diversas. Campanhas de educação e comunicação são essenciais para que haja apoio por estratégias integradas de gestão de RSU que permitam reduzir o impacto ambiental e resolver diversas questões sociais, como a melhoria de condições dos catadores.

6 Políticas públicas de apoio ao aproveitamento energético do biogás de RSU

6.1 MODELO CONCEITUAL

O governo possui um leque variado de instrumentos para fortalecer qualquer setor econômico. No caso específico do biogás, políticas de oferta afetam produtores de equipamentos, construtoras e operadoras de plantas. Elas melhoram a competitividade destes agentes por meio de ações que atuam diretamente no desenvolvimento de novas tecnologias, tornando-as mais baratas e acessíveis, ou nos indicadores de rentabilidade, graças a subsídios fiscais ou creditícios.

Políticas de demanda, por sua vez, atuam no fim da cadeia, criando consumidores para o produto “biogás”, mesmo ele sendo mais caro do que outras fontes de energia. Políticas energéticas, por exemplo, podem determinar a compra compulsória da energia, na forma de biometano, calor ou eletricidade produzida por usinas termelétricas que consomem biogás. A produção de biogás pode desta forma, ser incentivada, com os custos adicionais sendo diluídos entre os consumidores finais.

Alternativamente, políticas públicas podem criar restrições às emissões de gases de efeito estufa de cada participante do setor energético, deixando que eles mesmos, por meio de um

mercado, transacionem “emissões excedentes” para atingir sua meta. Na busca por fontes mais limpas de energia, eles comprarão energia produzida por novas fontes, menos competitivas, como é o caso do biogás.

Um terceiro tipo de política pública é direcionado à gestão de resíduos, o que inclui a coleta, o tratamento e a disposição adequada de todos os subprodutos e produtos finais, tanto no que se refere ao lixo convencional como ao lixo tóxico (DEMAJOROVIC, 1995, p. 89-90). Em muitos casos, estas políticas forçam a redução na quantidade de material biodegradável enviado a aterros, levando governos a adotarem planos de manejo de resíduos, onde parte, ou todo o material é reaproveitado para outros fins.

Finalmente, políticas transversais atuam ao longo da cadeia de valor do setor de biogás, geralmente em apoio a outras políticas governamentais. Informações técnicas, ou de mercado são de grande valia a empresas e comunidades que desejam implantar uma planta de recuperação e uso do gás. Elas permitem uma avaliação mais criteriosa dos benefícios, dificuldades e rentabilidade dos projetos.

Além disso, políticas transversais, sobretudo de comunicação, ajudam na criação de redes de agentes do setor, fornecem treinamentos sobre diversos aspectos tecnológicos ou mercadológicos e ajudam na aceitação social dos diferentes projetos de aproveitamento de biogás.

6.2 POLÍTICAS EM VIGOR NO BRASIL

A Figura 2 ilustra as atuais políticas de oferta, de demanda, de gestão de resíduos e transversais que afetam o aproveitamento energético de biogás de RSU no Brasil. Vale destacar que políticas públicas de fomento ao biogás não são recentes no país.

As primeiras plantas comerciais de biogás surgiram na década de 1970 em decorrência de políticas públicas que objetivavam reduzir a dependência externo por fontes de combustíveis, sobretudo hidrocarbonetos, diminuindo, assim, os riscos ao crescimento econômico nacional. A despeito de alguns sucessos pontuais, estas políticas não conseguiram impulsionar o uso de biogás, restrito na ocasião a resíduos agrícolas e agroindustriais.

A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO INDUSTRIAL NACIONAL NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS ORIUNDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

FIGURA 2 - Atuais políticas públicas de fomento ao aproveitamento energético de biogás produzido por RSU no Brasil.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de ERSUC (Resíduos Sólidos do Centro S/A).

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), iniciado em 2006, foi um fator essencial na segunda onda de interesse pela captura e aproveitamento de biogás no Brasil.

Ao estabelecer um valor para as emissões de gases de efeito estufa e demanda pelos créditos gerados, o arcabouço institucional internacional, liderado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima (CQNUMC), criou incentivos para que empresários inovadores pudessem desenvolver projetos que trouxessem benefícios ambientais, econômicos e sociais para o país.

O biogás foi alvo de muitos desses projetos que, além dos setores de suinocultura e avicultura, incluíam aterros sanitários. No caso dos aterros sanitários, os projetos eram voltados majoritariamente para a queima do metano do biogás para sua transformação em CO₂ (flare), gás cujo potencial de aquecimento da atmosfera é 21 vezes menor. Seu uso para a geração de energia elétrica foi mais raro (Fronidzi, 2009; MCTI, 2016).

Devido ao crash dos preços do mercado de carbono em 2011, o setor viu seu principal elemento dinamizador desaparecer e, com isso, o interesse do empresariado brasileiro. Entretanto, ao contrário do que aconteceu na década de 1970, uma série de iniciativas nacionais paralelas, não ligadas ao MDL, foi estruturada, permitindo reanimar o interesse pelo tema. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010, o programa Probiogás, de 2013, e o primeiro leilão de energia com foco em projetos de biogás, em 2014, são três exemplos importantes que permitiram o surgimento desse terceiro momento na história de uso e aproveitamento do gás (MMA, 2012; MCidades, 2014; Instituto Acende Brasil, 2014).

As políticas públicas de apoio ao aproveitamento energético de biogás proveniente de RSU no Brasil apresentam um balanço contrastante no que tange à sua eficácia de atuação. Por um lado, a PNRS e os programas transversais, como o Probiogás e o GMI (*Global Methane Initiative*), exercem um papel muito positivo de estruturação do setor, seja por exigir uma modernização nas práticas de gestão de resíduos no país (como é o caso da PNRS), seja por fomentar a geração e troca de informações entre os participantes e interessados no mercado. Vale destacar, por exemplo, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos possui uma meta de instalação de 250 MW para aproveitamento do biogás de aterros sanitários até 2031 (MMA, 2012).

Por outro lado, as políticas de oferta não conseguem ter um papel muito eficaz. A redução do TUSD⁷/TUST⁸ e o REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), para citar os dois exemplos mais importantes, são insuficientes para alterar os índices de rentabilidade dos projetos e, assim, não conseguem atrair mais empresários para esta atividade. As políticas de demanda tampouco são bem sucedidas. Isto representa uma lacuna importante no Brasil, visto seu uso quase que universal por vários países ao redor do mundo, como é caso das tarifas⁹ *feed-in* na Alemanha. Os preços praticados no MDL atualmente são baixos demais para fomentar projetos no setor. Além disso, o primeiro (até o momento da elaboração deste artigo) e único leilão visando a projetos de biogás ofereceu um preço de energia muito baixo para incentivar qualquer participação de potenciais investidores (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2014).

6.3 POLÍTICAS PROPOSTAS PARA FORTALECER A UTILIZAÇÃO DE BIOGÁS PARA FINS ENERGÉTICOS

Frente à ausência de mecanismos que possam fomentar a demanda por projetos de aproveitamento energético do biogás proveniente do RSU, não é surpreendente que a demanda quase que unânime por parte do empresariado brasileiro e de várias das organizações que atuam com o tema seja por leilões de energia elétrica, no mercado regulado, específicos para o biogás. Esses leilões, do mesmo jeito como foi feito com a energia eólica, precisam oferecer inicialmente preços-teto condizentes com os custos mais elevados da tecnologia. Eventualmente, com a redução dos seus custos e o aumento de sua competitividade, os preços-teto fixados pelo governo nos leilões seriam progressivamente reduzidos.

Outro ponto importante a mencionar é o incentivo à inserção do biometano nas redes de gás natural do país, ou à sua compra por parte das concessionárias distribuidoras de gás canalizado nos estados da federação. Os exemplos dos governos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que cogitam estabelecer obrigações legais de inserção do biogás na rede, ou sua compra pelas

7 Tarifa de uso dos sistemas de distribuição.

8 Tarifa de uso dos sistemas de transmissão.

9 Em esquemas de tarifas *feed-in*, são estabelecidos preços de longo-prazo para energias menos competitivas, além de garantia de venda à rede. Os custos adicionais são diluídos entre todos os consumidores da rede.

concessionárias distribuidoras, precisam ser disseminados para outros estados. Embora o biometano seja usado para fins outros que energia elétrica, cabe lembrar que medidas de apoio ao uso energético do biogás, independentemente do seu objetivo fim, beneficiarão indiretamente todos os agentes, incluindo aqueles que geram eletricidade.

Do mesmo jeito que as atuais políticas de demanda, as atuais políticas de oferta também se mostram inadequadas para incentivar o uso de biogás oriundo de RSU. Vários dos entrevistados apontaram, como barreira, os níveis elevados de impostos que incidem sobre esta atividade. A redução do TUSD/TUST, mesmo sendo bem vinda, é insuficiente para corrigir as distorções criadas, exigindo do poder público medidas novas de desoneração do setor.

Além da questão tributária, vale destacar as oportunidades de desenvolvimento tecnológico que o setor apresenta, sobretudo na questão de motores de pequeno porte, equipamentos de tratamento do biogás e biodigestores. Os entrevistados apontaram que parcerias entre a academia e o setor industrial, elemento fundamental para esse desenvolvimento, existem, mas deveriam ser fortalecidas e ampliadas (por meio de instrumentos) para um conjunto maior de agentes. Além disso, fontes específicas de financiamento poderiam ser criadas, respeitando a necessidade de adaptação extensiva que requer qualquer eventual importação de tecnologia. Finalmente, projetos de demonstração, resultantes de boas práticas (que funcionariam como “vitrines” para investidores), deveriam ser implementados por todo o território nacional, demonstrando as diferentes vantagens e desvantagens de cada tecnologia¹⁰ apoiada.

Comunicação, disseminação de informação e treinamento também foram identificados como elementos importantes pelos entrevistados. Além da aceitação popular de diferentes tecnologias de tratamento de RSU, foi levantada a necessidade de criação de centros de referência sobre o tema, bem como cursos de graduação, pós-graduação e técnicos. Fortalecer a governança municipal, capacitando prefeitos, gestores e agentes públicos em oportunidades e desafios desta atividade também figura como uma ação significativa, visto que a demanda por soluções tecnológicas na gestão do RSU passa, necessariamente, pela esfera pública.

Finalmente, vale destacar a importância, pouco mencionada nas entrevistas, da necessidade de um olhar mais holístico sobre a produção e consumo do biogás. De fato, o maior potencial, em termos de volume (mais de 80%), se encontra em atividades agrícolas. Um esforço concentrado para o aproveitamento do biogás de suas diferentes fontes permitiria às empresas fornecedoras de tecnologia trabalhar com um leque maior de setores, diversificando sua base de clientes e fortalecendo seus modelos de negócio. Esses esforços dotariam o país com uma fonte descentralizada de energia que poderia ser usada de maneiras diversas, inclusive contornando as dificuldades decorrentes de insuficiências na infraestrutura nacional, como é a ausência de uma

¹⁰ No caso dos motores de pequeno porte, por exemplo, vários poderiam ser colocados para operar em paralelo, mostrando as oportunidades de uso de tecnologia para escalas variadas entre os projetos e variáveis ao longo do tempo. Isso seria oportuno para aterros sanitários, já que sua produção de biogás descreve uma parábola ao longo de sua vida útil.

rede de gasodutos suficientemente desenvolvida.

7 COMENTÁRIOS FINAIS

O biogás, uma mistura de CO_2 e CH_4 , é um gás que surge da decomposição de material orgânico em ambiente sem oxigênio. Seu aproveitamento energético não é algo novo no país, tendo despertando o interesse do governo e do empresariado nacional durante os choques dos preços do petróleo na década de 1970 e no auge do mercado de créditos de carbono.

Hoje, na área de resíduos sólidos, o interesse pelo biogás cresce novamente, fruto da consolidação e profissionalização das empresas do setor, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e da busca pela sociedade brasileira por fontes de energia descentralizadas e mais sustentáveis. O biogás do RSU está longe de ser uma solução para o desafio de suprimento do país no longo prazo, mas constitui elemento importante de uma estratégia local de gestão de resíduos e produção concomitante de energia.

Existe no Brasil capacidade industrial suficientemente desenvolvida para conseguir expandir consideravelmente a quantidade de projetos de aproveitamento energético do biogás. Entretanto, o país carece de políticas públicas capazes de incentivar esse tipo de projeto. Assim, leilões de energia elétrica com preços-teto condizentes com os custos mais elevados da tecnologia são imprescindíveis para esse fim.

Além do incentivo a projetos no curto prazo, é necessária uma política industrial eficaz que identifique prioridades de desenvolvimento industrial e tecnológico no longo prazo. Pelo levantamento realizado pelos autores, seriam três as principais tecnologias a serem fomentadas: 1) os biodigestores, por serem mais eficientes na decomposição e captura de biogás do que os aterros sanitários; 2) motores de menor porte consumindo biogás; e 3) tecnologias de tratamento do biogás, incluindo seu refino em biometano (atingindo características semelhantes ao gás natural).

Não existe solução única na busca da sociedade brasileira por fontes sustentáveis de energia. Todas deverão ser consideradas dentro de um portfólio variado que abrange as mais diversas origens, como vento, sol, água e resíduos.

8 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio da Endesa/Enel e da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), dentro da Chamada no. 14/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2014**. São Paulo, 2014.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Banco de Informações de Geração – USINAS do tipo UTE em Operação**. 2016. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=3> . Acessado em: 21 de mar. 2016

BANCO MUNDIAL. **What a Waste – A Global Review of Solid Waste Management**. Urban Development Series Knowledge Papers, 15. Washington (EUA), 2012.

DEMAJOROVIC, J. Da política tradicional de tratamento de lixo à política de gestão de resíduos sólidos – As novas prioridades. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n 3, p. 88-93, maio-jun, 1995.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Economicidade e Competitividade do Aproveitamento Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos**. Nota Técnica DEA 16/14. Série “Recursos Energéticos”. Rio de Janeiro, 2014.

FRONDIZI, I. **O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – Guia de Orientação**. Documento. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio: FIDES, 2009.

INSTITUTO ACENDE BRASIL. **Análise de Leilões**. Disponível em: <http://www.acendebrasil.com.br/br/analises>. Acessado: 30. jun. 2016.

MINISTÉRIO DAS CIDADES (MCIDADES). **Probiogás**. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/index.php/probiogas.html> . Acessado em: 24/07/2015.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI). **Atividades de Projetos de MDL Aprovados nos Termos da Resolução No1**. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/57967/Atividades_de_Projetos_MDL_Aprovados_nos_Termos_da_Resolucao_N_1.html. Acessado em: 30. Abr.2015.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). **Plano Nacional de Resíduos Sólidos**. Brasília (DF), 2012.

PWC, SINDICATO DAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA NO ESTADO DE SÃO PAULO (SELUR) e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA (ABLP). **Três anos após a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): seus gargalos e superações**. São Paulo, 2014.

SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: diagnóstico de manejo de resíduos sólidos urbanos – 2013**. Brasília (DF), 2015.